

Instalaciones

Revista técnica para los profesionales de las instalaciones

GREE

ALTA TECNOLOGÍA
EN CLIMATIZACIÓN

SCROLL CHILLER MODULAR

Enfriadora de alta eficiencia compacta y versátil.
Se adapta a cualquier proyecto

SISTEMA MODULAR
DE 35, 60 Y 65 kW CON
UNIDADES EXTERIORES
INDEPENDIENTES

- Combinación máxima de hasta 1.040 kW
- Conectable a fancoils

CONTROL DE
CONDENSACIÓN
Generación de agua fría
hasta -15°C exteriores

 R32

MÁXIMO AHORRO
ENERGÉTICO

- Gas ecológico R32
- Certificada Eurovent
- Tecnología Inverter en todos sus componentes

INTERCAMBIADOR
MULTITUBULAR
DE ALTA EFICIENCIA
Alta resistencia para
una vida útil más larga

1 DE CADA 3 MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO
DEL MUNDO ESTÁ
FABRICADA POR GREE

WWW.GREEPRODUCTS.ES

EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO

ENTREVISTA

Francisco Alonso
Presidente de CONAIF

ART. INFORMATIVA
CHILLERS. Situación
actual y tendencias

EVENTOS

Legrand abre paso a la nueva
generación de **mecanismos
conectados para el hogar**
con **VALENA™ NEXT**

- CLIMATIZACIÓN
- REFRIGERACIÓN
- FONTANERÍA
- ELECTRICIDAD
- RENOVABLES
- NUEVAS TECNOLOGÍAS

Prueba piloto del proyecto europeo TESSe2b

En Calonge de Segarra (Barcelona) se ha puesto en marcha la única prueba piloto en España, de un nuevo sistema de almacenamiento de energía térmica

► El pasado mes de febrero se inauguró en Calonge de Segarra (Barcelona) la prueba piloto del proyecto europeo TESSe2b, a través del cual se desarrolla un sistema modular de almacenamiento térmico de bajo coste.

La Casa del Mestre, una casa rural ubicada en el municipio de Calonge de Segarra, acogerá la única prueba piloto en España del proyecto europeo TESSe2b, a través del cual se ha desarrollado una tecnología modular de almacenamiento térmico de bajo coste, basada en colectores solares y bombas de calor geotérmico de alta eficiencia para la calefacción, refrigeración y producción de agua caliente en el hogar.

TESSe2B es un proyecto de 4 años financiado por el programa europeo H2020 con un presupuesto de 4 millones de euros, impulsado por instituciones de investigación, empresas y organismos de 10 países europeos. Entre estos, la asociación Ecoserveis, encargada de coordinar la acción en España.

LA SOLUCIÓN TESSe2b

El sistema TESSe2b integra tanques compactos de almacenamiento de energía térmica (TES) con materiales de cambio de fase (PCM), además de incorporar materiales de cambio de fase optimizados los pozos geotérmicos, así como un sistema avanzado de gestión energética inteligente programado con autoaprendizaje.

El nuevo sistema, que se evaluará en la prueba piloto en la Casa del Mestre, ofrece un método práctico e innovador para ahorrar energía y corregir la diferencia habitual entre el suministro y la demanda de energía en los edificios residenciales.

LA PRUEBA PILOTO

Al acoger la prueba piloto, Calonge de Segarra se suma a Austria y Chipre, las otras dos localizaciones donde se evaluará el rendimiento del sistema TESSe2b.

La Diputación de Barcelona ha hecho posible las obras de reforma y acondicionamiento de la vivienda y el Ayuntamiento de Calonge de Segarra abrirá una convocatoria pública para alquilar el espacio como residencia familiar durante un periodo estimado de 3 años, con el objetivo de recoger datos detallados sobre el uso doméstico de la energía a través del sistema TESSe2b. Entre otros, se medirá la integración del sistema de TESSe2B con la edificación,

su impacto en diferentes climas y su viabilidad técnica y económica. Toda esta información estará a disposición de la ciudadanía europea cuando se hagan públicos los resultados del proyecto.

INNOVACIÓN ENERGÉTICA

Se espera que el conocimiento generado a partir de esta prueba dé lugar, en pocos años, a una solución energética real y accesible, que permita un ahorro de energía de hasta el 30%, con un tiempo estimado de amortización de la inversión de entre 8 y 9 años.

Además de la asociación Ecoserveis, el consorcio promotor del proyecto está integrado por el Instituto Politécnico de Setúbal, en Portugal; el Centro para el Ahorro Energético y Fuentes Renovables de Energía (CRES), la Universidad Central Griega de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Ioannina en Grecia; la consultora Geoteam, en Austria; la Universidad de Varsovia de Ciencias de la Vida, en Polonia; la Universidad de Bochum, en Alemania; PCM Products, en el Reino Unido y el Grupo Z & X, en Chipre.

El Ayuntamiento de Calonge de Segarra ha puesto a disposición del consorcio la casa para la realización de la demostración, así como recursos para hacer la rehabilitación energética del espacio y dejarlo listo para la prueba.

INAUGURACIÓN

El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, el alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal y el coordinador del proyecto TESSe2b en España, Aniol Esquerra. Durante la jornada de puertas abiertas, técnicos y profesionales pudieron entrar en la sala de máquinas y conocer los detalles del sistema.

Cortesía de: **ECOSERVEIS**
Asociación de fabricantes
de equipos de climatización